

UDK.635.22

**КАРТОШКАЧИЛИҚДА ЎЗБЕКИСТОН ВА КОРЕЯ ХАМКОРЛИГИ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ АГРАР УНИВЕРСИТЕТИ**

Юнусов Салоҳиддин Адҳамович

қ.х.ф.д.профессор

Рўзметов Гулом Илхомбой ўғли

таянч докторант

Маҳмудова Малоҳат Маҳмуд қизи

талаба

***Аннотация:** Ўзбекистонда картошка импортини камайтириш ва маҳаллий уруғчиликни ривожлантиришда Корея Республикаси тажрибасини жорий этиш ва янги инновацион технологияларни қўллаш мақсадга мувофиқ. Шунинг учун маҳсулдорликни ошириш ва импортни камайтиришда иссиқхоналардан фойдаланиш, вирусиз картошка туганакларини етиштириш бугунги кун талаби. Ўйлаймизки, Корея Республикаси билан ҳамкорликда картошка етиштириш технологиясини жорий этиш соҳа ривожига фойда келтиради.*

***Калит сўзлар:** Иссиқхона, туганак, ҳосилдорлик, вирусиз, хорижий, инновацион.*

СОТРУДНИЧЕСТВО УЗБЕКИСТАНА И КОРЕИ В ВЫРАЩИВАНИИ КАРТОФЕЛЯ

***Аннотация.** Желательно внедрить опыт Республики Корея и использовать новые инновационные технологии в Узбекистане для сокращения импорта картофеля и развития местного семеноводства. Поэтому использование теплиц для повышения урожайности и сокращения импорта, выращивание безвирусных клубней картофеля – это требование сегодняшнего дня. Мы верим, что внедрение технологии выращивания картофеля совместно с Республикой Корея пойдет на пользу развитию отрасли.*

***Ключевые слова:** теплица, продуктивный, безвирусный, зарубежный, инновационный.*

COOPERATION BETWEEN UZBEKISTAN AND KOREA IN GROWING POTATOES

***Abstract.** It is desirable to introduce the experience of the Republic of Korea and use new innovative technologies in Uzbekistan to reduce potato imports and develop local seed production. Therefore, the use of greenhouses to increase productivity and reduce imports, growing virus-free potato tubers is the requirement of today. We believe that the introduction of potato growing technology together with the Republic of Korea will benefit the development of the industry.*

***Keywords:** greenhouse, productive, virus-free, foreign, innovative.*

Бугунги кунда картошка дунёнинг кўплаб мамлакатларида етиштирилади ва буғдой, шоли, маккажухоридан кейинги ўринда, аҳамияти жиҳатидан эса иккинчи ўринда туради. Картошка инсон учун муҳим бўлган оқсил, крахмал, турли витаминлар ҳамда минерал тузлар, элементлар манбаидир. Мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, пахта ва бошоқли дон экиладиган майдонларни қисқартириб, картошка, сабзавот, озиқ-овқати мойли экинларни жойлаштириш; қишлоқ хўжалик экинларининг янги юқори ва сифатли серҳосил навларини яратиш каби бир қанча вазифалар бугунги кун талаби.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 майдаги ПҚ-4704-сонли “Республикада картошка етиштириш-ни кенгайтириш ва уруғчилигини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 9 декабрдаги 652/11-сонли “Маҳаллий картошка етиштиришни кўпайтириш ва уруғчилик базасини янада мустаҳкамлаш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида”ги қарорларида мамлакатимизда истеъмол ва уруғлик картошка етиштиришни кўпайтириш, картошка уруғчилигини ривожлантириш, ички бозор талабини қондириш, унинг экспортини кенгайтириш, уруғлик картошканинг суперэлита ва элита авлодларини етиштириш, илғор технологиялар, инноватсион ечимлар ва илм-фан ютуқларини кенг жорий этишга алоҳида эътибор қаратилган. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида “Қишлоқ хўжалигини илмий асосда интенсив ривожлантириш орқали деҳқон ва фермерлар даромадини камида 2 баравар ошириш, қишлоқ хўжалигининг йиллик ўсишини камида 5 фоизга етказиш” бўйича ҳам вазифалар белгилаб берилган. Давлат дастурида белгиланган вазифаларни бажаришда сабзавот ва полиз экинларини селекциясини кучайтириш ҳисобига маҳаллий навларнинг улушини ошириш, жумладан картошканинг ҳосилдор, вирусга чидамли навлари асосида маҳаллий навларни яратиш муҳим аҳамият касб этади.

Бугунги кунда Республикада 253 минг гектар майдонда картошка экилмоқда. Ўртача ҳосилдорлик 163 ц/га ни ташкил этади. Мазкур кўрсаткич АҚШда 490 ц/га, Нидерландияда 440 ц/га, Эронда 300 ц/га, Покистонда 250 ц/га, Россияда 200 ц/га, Қирғизистонда 170 ц/га ни ташкил этади. Юртимизда картошка маҳсулоти етиштирувчилар томонидан йиллик уруғликка бўлган талаб 500-600 минг тоннани ташкил этиб, элита ва R1 уруғлик картошка ўрнига импорт қилинган R5-7 товар ёки маҳаллий сифатсиз уруғлик картошка экилмоқда. Бу албатта уруғлик картошка етишмовчилиги ва олинаётган ҳосилдорликнинг пастлигига боғлиқдир.

Республикада уруғлик картошкани йиллик импорти 23 минг тонна, яъни 10 млн. долларни ташкил қилади. Вахоланки, Мамлакатимиз тупроқ-иқлим шароити картошка етиштиришга мос бўлсада, 2023 йилда 462,5 минг т товар картошка хориждан импорт қилинган (январь 23,3 минг т, февраль 68,7 минг, март 108 минг, апрель 63,4 минг, май 67,9 минг, июнь 1,6 минг, июль 0,4 минг, август 0,4 минг, сентябрь 11,2 минг, октябрь 73,1 минг, ноябрь 44,4 минг т).

Ўзбекистонда картошка етиштириш ҳолатини изохлайдиган бўлсак, 1992~1993 йиллардан картошка вируслари ва зараркунандаларнинг кўпайиши, картошка уруғчилигини заифлашиши, ҳосилдорликни пасайиши, тупроқ шўрланиши билан боғлиқ муаммолар пайдо бўлди. Уруғлик картошка Россия, Польша, Эрон, Покистон, Ҳиндистон ва Голландиядан олиб келинди. Голландиядан юқори қиммат нархларда ва Осиёдан эса паст сифатли уруғлик картошка импорти кўпайди. Натижада уруғлик картошка нархининг 55% га ошишига олиб келди. Ҳосилдорлик эса 15-20 т/га ни ташкил этган.

Маҳсулотнинг беқарорлиги, импортни кучайиши, янги навларни ишлаб чиқиш сустлиги, бозорни бошқариш қийинлиги, картошка нархининг кескин ўзгаришлари ва картошка уруғини экиш миқдори гектарига 3,5-4,0 тоннагача сарфланиши каби муаммолар юзага келган.

Картошка уруғчилиги бўйича Ўзбекистонда уруғлик картошка ишлаб чиқариш тизимини ташкил этиш, вирусиз соғлом уруғлик етиштириш, тўқима культураси технологиясини қўллаш, зараркунандаларга қарши курашиш, иқлим ўзгаришига жавобан янги навларни яратиш ва маълумотларга асосланган аниқ қишлоқ хўжалигига ўтиш режалаштирилган.

Ўзбекистон ва Корея Республикасини 1980 йилдан 2022 йилгача картошка ишлаб чиқариш ҳолати бўйича таққослайдиган бўлсак, диаграммадан кўришимиз мумкинки,

Ўзбекистонда 2000 йилда 586 минг тонна етиштирилган ва 2022 йилда 3443 минг тонна маҳсулот етиштирилган.

Корея Республикасида эса бу кўрсаткич 1980 йилда 446 минг тонна бўлса 2022 йилга келиб 586 минг тоннани ташкил этган.

Картошка экилган майдонлар Ўзбекистонда 2000 йилда 50 минг гектардан ошди бўлса, 2022 йилда 109 минг гектардан ортиқ майдонга экилган. Корея Республикасида эса бу кўрсаткич 1980 йилда 40 минг гектарга яқин экилган бўлса, 2022 йилга келиб бу кўрсаткич камайган яъни 23,1 минг гектарни ташкил этган.

1-расм. Ўзбекистон ва Кореяда йиллар давомида картошка етиштириш ялпи маҳсулот хажми, т/га.

2-расм. Ўзбекистон ва Кореяда йиллар давомида картошка экилган майдонлар га.

Кореяда картошка етиштириш ва экилган майдони қуйидагича бўлиб, иссиқхоналарда 2100 гектар (22 т/га), баҳорда 14000 гектар (23-25 т/га), тоғли худудда 3600 гектар (32-55 т/га) ва кузда 1500 гектар (15-18 т/га) майдонда етиштирилади.

1-жадвал

Кореяда картошка етиштириш ва майдони.

Мавсуми	Етиштириш ҳудуди	Етиштириш даври	
		Экиш	Йиғим-терим
Баҳор	Паст ерда	Февраль ва март охирида	Май ва июнь охирида
Ёз (баландликда)	тоғлик	Апрель ўртасида ва май бошида	Август ўртаси ёки сентябр охирида
Куз	Jejudo Жанубий қирғоқ худуди	Август ўртасида ёки охирида	Ноябр бошида ёки охирида
Қиш (Иссиқхона)	Жануб ва Jejudo	Декабр ва январ ўртасида	Апрель ва май ўртасида

3-расм. Кореяда картошкани иссиқхоналарда етиштириш.

Кореяда картошкани иссиқхоналарда етиштиришда иқтисодий фойда 200-300% ни ташкил этган. Иссиқхонада картошка етиштиришда асосан декабр ойида экилади ва апрел-май ойларида ҳосил олинади. Мавсумий ишлаб чиқариш фермер хўжаликлари даромадининг оширади. Қишлоқ хўжалиги маҳсулоти яъни картошка тугаган мавсумда тайёр бўлади. Қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланиш даражаси яхшиланди. Озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришни кўпайтириш ёқилғисиз етиштириш (оддий иситиш) мумкин. Оз меҳнат билан ўстирилади. Хароратни бошқариш, ҳашаротлар, касалликларга қарши курашиш ҳамда озиқлантириш ишларни олиб бориш осон бўлади.

Корея аҳолисининг кўпайиши ва иссиқхона майдонини кенгайтиши.

Ўзбекистонда иссиқхона майдонининг кенгайиш тенденцияси.

Ўзбекистонда аҳолини кўпайиш тенденцияси ва иссиқхоналарнинг истиқболи.

Хулоса қилиб шунни айтиш мумкинки, Ўзбекистонда картошка импортини камайтириш ва маҳаллий уруғчиликни ривожлантиришда Корея Республикаси тажрибасини жорий этиш ва янгича инновацион технологияларни қўллаш мақсадга мувофиқ. Глобал исиш даражаси охириги йилларда картошка ҳосилдорлиги ва уруғчилигига салбий таъсири кузатилмоқда.

Шунинг учун маҳсулдорликни ошириш ва импортни камайтиришда иссиқхоналардан фойдаланиш, вируссиз картошка туганакларини етиштириш бугунги кун талаби. Ўйлаймизки, Корея Республикаси билан ҳамкорликда картошка етиштириш технологиясини жорий этиш соҳа ривожига фойда келтиради деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 майдаги ПҚ-4704-сонли “Республикада картошка етиштиришни кенгайтириш ва уруғчилигини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.
2. Отамуродов Э., Остонакулов Т.Э. Ўғитлаш ва туп қалинлиги. // Ж. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. Т., 2002. 2. 49 бетлар.
3. Остонакулов Т.Е., Усмонов Н. Картошка ҳосилдорлиги, уруғбоп туганаклар чиқими ва кўпайиш коэффесентининг сидератларга боғлиқлиги. // Ж. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. №4., 2020. 32-33 бетлар.
4. Остонакулов Т.Э., Лукова И. Картошканинг янги “БОҒИЗОҒОН” навини экиш тартиби. // Ж. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. №4., 2021 33-34 бетлар.
5. Юнусов Салоҳиддин Адхамович. Картошқачилик ва йетиштиришдаги муаммолар. Ўзбекистон аграр хабарномаси. № 4 (10/2) 2023 8-10 бетлар.
6. Юнусов С., Тўрабоева Ю. Тупроқда сунъий иқлим яратиш ёки мулчалашнинг ахамияти. «Фермер» Ж., Тошкент 2014. №3., 48-49 бетлар.
7. Юнусов С., Тўрабоева Ю., Салиев С. Эртаки картошкани етиштириш хусусиятлари. “Агросаноат мажмуи тармоқларида инновацион бошқарув фаолиятини модернизациялаш ва ривожлантириш муаммолари”. Республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент 2014. 89-91 бетлар.
8. Юнусов С., Абдиев З., Эгамбердиев С., Дурходжаев Ш. Картошкани мулчалаш усуллариининг ижобий хусусиятлари. “Қишлоқ хўжалигини инновацион ривожлантиришда олий ва ўрта маҳсус, касб-хунар таълим муассасалари ёш олимларининг роли” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами (2016 йил, 27 май) 335-336 бетлар.
9. Юнусов С., Эгамбердиев С., Биогумуснинг тупроқ структураси ва картошка ҳосилдорлигига таъсири. “Ўзбекистон тупроқшунослик фанининг долзарб муаммолари ва истиқболлари: озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва замонавий агробιοтехнологияларни қўллаш “ мавзусида илмий-амалий конференция мақолалар тўплами Тошкент – 2017 й. 20 апрел.205-208 бетлар.
10. Yunusov S.A., Boliqulov F.O. Untraditional methods of growing cucumbers on open areas. International Journal of Recent Technology and Engineering (TM). India. 2019. –Vol. 8 – Issue 3C. – P. 586-589.
11. Юнусов С., Рузметов Г. Положительные особенности способов мулчирования картофеля. ЗБИРНИК ТЕЗ II МИЖНАРОДНОЌ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЌ КОНФЕРЕНЦИЌ: «ИННОВАЦИЙНИ РОЗРОБКИ МОЛОДИ В СУЧАСНОМУ ОВОЧИВНИЦТВИ» Национална академия аграрних наук Украёни, 2021, 2021 82-85 бет.